

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 972 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjialiyevena</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
	O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari 229 Abirova Umida Nazarovna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari..... 232 Adhamova Diyora Sanjar qizi	
	Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy 239 Tangriyev Abdukarim Tovashevich	
	Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati 244 Hafizov Shahriyor Shavkatovich	
	Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari 248 Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	
	Axborotning gnoseologik mohiyati 256 Kamolova Munojatxon Jaloldinovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari 259 Mamatova Aziza Bo'riboevna	
	Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari 262 Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	
	Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi..... 267 Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
	Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv 271 Normamatova Kamola Gulmamat qizi	
	O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida)..... 274 S. Sh. Azamatova	
	Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari 277 Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	
	Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari 282 Xolova Mohigul Shavkatovna	
	Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish 287 Xudoyberganov Atham	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish 291 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	
	Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление 295 Кадирова Наргиза Азаматовна	
	Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка) 298 Мамырбаева Дина	
	Bolalar nutqini rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari 304 Mamadjonova Sakina Mo'minjonovna, Maxmudova Oygul Toxirjonovna	
	Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda morfologik kompetentlikni shakllantirish 309 Ganiyeva Shodiya Azizovna	
	Модель "4+1+1" как ключевой механизм в системе практической подготовки учителей музыки..... 313 Мухитдинова Малохатхон Саиджабборовна	
	Tarbiya fanini o'qish samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish 317 Nazarova Nasiba Abdullayevna	
	Tarbiyachining kasbiy psixologik xususiyatlari 320 Shamshetova Anjim Karamaddinovna	
	Boshlang'ich ta'limda tarbiya nazariyasi va metodologiyasi 323 Bo'ronova Iroda Bo'ronovna	
	Yosh dzyudochi qizlarning mashg'ulotlar jarayonida jismoniy tayyorgarligini oshirish texnologiyalari 327 Matmurotova Iroda Baxtiyor qizi	
	"Odob us-solihin" asarida yoritilgan axloqiy-didaktik g'oyalar va uning pedagogik mazmuni 332 A. N. Nusratov	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini takomillashtirishning metodik asoslari 336 Xolmatov Pardaboy Qoraboevich, Abdurasulova Dilnoza	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida loyihalashtirishning o'rni	342
<i>Abdusattorova Go'zalxon Abdulxabib qizi</i>	
Tibbiyot va frazeologiya inson omilida	346
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fazoviy tasavvurlarni rivojlantirishda matematikaning ahamiyati	349
<i>Mamasaidova Muhabbat Abdulalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi</i>	
Ekoestetik kompetensiyani shakllantirishning xorijiy va milliy tajribalar tahlili	354
<i>Alijonova Maftuna Maxamadjon qizi</i>	
Pedagogik jarayonda talabalarda qadriyatli munosabatlarni shakllantirish mexanizmlari	359
<i>Alikulova Muxayyo Sherovna</i>	
Ingliz ritsarlik romanlarining lingvopoetik tahlili	362
<i>Durdona Boychayeva, Aliyeva Elmira</i>	
Maktabgacha ta'limda estetik tarbiya berishning pedagogik asoslari	365
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasining mazmuni mohiyati va tarkibiy tuzilmasi	369
<i>Axmadjonova Jasmina Jamshid qizi</i>	
Developing Writing Competence Among CEFR B1 and Ielts Learners Experiencing Difficulties in English Language Acquisition	374
<i>Ayturayev Majid Mavlankhanovich</i>	
Ta'lim jarayonida ijtimoiy intellektni rivojlantirishning milliy qadriyatlarga asoslangan modeli	378
<i>Azamov Umarxon Yaxyoxonovich</i>	
Complications in Teaching Argumentative Speech to Students in Grades 8–9	383
<i>Buribayeva Aziza Ismatillaevna</i>	
Interfaol o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	386
<i>Buriyeva Aziza Nematovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy faolligini shakllantirish	390
<i>Davronova Sevinch</i>	
O'quvchilarda milliy va umummadaniy kompetensiyani rivojlantirishda maqollardan foydalanish bo'yicha manbaalar tahlili	394
<i>Boltayeva Barno, Eliboyeva Surayyo Abdukarim qizi</i>	
Social Roots and Psychological Consequences of Domestic Violence	399
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna, Mamadaliyeva Gulmira, Sultonova Zulhayo</i>	
The Transversal-Methodical Competence of a Preschool Educator is the Foundation of Effective And Quality Education	402
<i>Ergasheva Barno Ziyavitdin kizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning innovatsion yo'llari	406
<i>Erkinova Mehriniso Ro'ziboyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirish strategiyalari	411
<i>Eshonkulova Hilola Rajab qizi</i>	
Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning bilish faoliyatiga ta'siri	415
<i>Habibova Shyira Baxtiyrovna</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish buzilishlarini aniqlash va bartaraf etish	419
<i>Ikromova Sarvinoz Siroj qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda riskologik kompetentlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	424
<i>Jabborova Dilafuz Furqatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tili o'rganish jarayonida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning psixologik asoslari	428
<i>Jurayeva Sug'diyona Shamsiddin qizi</i>	
Transforming Education: The Impact of Emerging Technologies on Modern Pedagogical Practices	431
<i>Kadirova Ferangiz Himmatillo qizi</i>	
Salomatlik etikasi konsepsiyasi va pedagogik madaniyat – talabalar ma'naviyati va dunyoqarashini shakllantirishdagi roli	435
<i>Kamalova Yoqutxon Bahodirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiyachilarning kasbiy mahoratini takomillashtirish va pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish omillari 439 Kenjayeva Dildora Terkashevna
Maktab ta'lim tizimida innovatsiyalarning o'rni va ahamiyati 443 Kistabayeva Gulchexra Djurakulovna	
Kichik maktab yoshi davrida o'quv faoliyati va o'quv motivlarining shakllanishi 448 Latifa Zarifovna Korayeva	
Maktabgacha ta'lim tizimining raqamlashtirilishi: xalqaro tajriba va istiqbollar 451 Mahmudova Zulfiya Homidovna, Hoshimova Dilnoza Boymirzoevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini dizayn tafakkurga o'rgatishda STEAM yondashuvining didaktik imkoniyatlari 454 Mamadaminova Munisa Maxmudjon qizi, Boboxonova Shodiyona Rustam qizi	
Tabiatni asrash – kelajakni asrash: Buxoro misolida 459 Mardonova Saodat Muzaffarovna	
Bo'lajak pedagoglarda o'z-o'zini baholash kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish 463 Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Sun'iy intellektning ta'limda kognitiv va metakognitiv jarayonlarga ta'siri 466 Murodov Ulug'bek O'tkir o'g'li	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limning tashkil etilishi 470 Mustofoyeva Muhabbat Husniddin qizi	
The Effectiveness of Art Therapy in Working With Children Experiencing Emotional Stress 473 Nargiza Khayrullayevna Ortikova, Laziz Azizovich Normuratov	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish mexanizmlari 477 Ortiqov Akmaljon Abdusalom o'g'li	
CLIL metodining O'zbekiston ta'lim tizimida qo'llanilishi 481 Qarshiyeva Sarvinoz Ural qizi	
The Use of Mobile Apps to Build Vocabulary Proficiency 486 Kosimov Sunnat Ravshan ugli	
Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma'naviyatini oshirishda tasviriy san'atning o'rni 490 Quvonchbek Abduxamidov	
Axborot texnologiyalari ta'sirida san'at tushunchasining o'zgarishi 494 Rajabova Laylo O'tkir qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari 498 Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlarning pedagogik asoslari 501 Yusufzoda Shabnami Yunus, Rashidova Saida Ravshonbek qizi	
Axborot texnologiyalarini fizika darslarida qo'llash 506 Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
Axborot xavfsizligini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish afzalliklari 510 Raxmetova Lazzat	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning psixologik xususiyatlarining o'ziga xosligi 513 S. A. Mamatisayeva	
Androgogik yondashuvning integrativ metodikasi 517 Sattorova Shaxlo Axadovna	
Gendered Language in Uzbek and English Media Discourse 520 Sultonova Charos Iskandar kizi	
Maktabga tayyorlov yoshdagi bolalarda ijtimoiy ekologik dunyoqarashni shakllantirishga ta'sir qiluvchi omillar 527 Suyunova Matluba Abdusaidovna	
Empatiya shifokor–pasiyent munosabatida: tibbiyot talabalarining psixologik tayyorgarligi 531 Tajiboyeva Odinoxon Rustamjon qizi, Qurbonova Fotima Farhodjon qizi	
Modern Approaches to Teaching Grammar 534 Tuychiyev Azamat Farkhod ugli	
The Importance of Psychological Preparation of Preschool Children for School Education 538 Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li	

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish	541
<i>Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi</i>	
Imkoniyati cheklangan va sog'lom bolalar faoliyatida universal ta'limning imkoniyati	544
<i>Xolmatova Sarvinoz Raxmatilla qizi</i>	
Kurashchilarning umumiy va maxsus sport tayyorgarliklari.....	548
<i>Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li</i>	
Tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida ekologik kompetentlik tushunchalarini rivojlantirish bosqichlari.....	551
<i>Yarova Gulhayo Fazliddin qizi</i>	
Arxitektura va dizayn yo'nalishi bitiruvchilarini kasbga yo'naltirish vositasida axborot almashish jarayonlarini optimallashtirish metodikasini takomillashtirish.....	555
<i>Kuchimov M. K.</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida)	559
<i>Quldashev Murodjon G'aniyevich</i>	
Лингвистическое исследование влияния социальных сетей на синтаксические изменения в языке современного поколения.....	562
<i>Шавилова Наталья Сергеевна</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchisining nutq madaniyati.....	566
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna, Gulimbayeva Barno</i>	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махаля” в Узбекистане ...	570
<i>Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли</i>	
Mantiqiy masalalarni bajarishning metodik usullari	575
<i>Tosheva Yulduz</i>	
Bo'lajak ofitserlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik-psixologik omillar (jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'linmalari misolida)	579
<i>Yarmatov Akbar Normurotovich</i>	
Yosh harbiy xizmatchi ofitserlarda muloqot madaniyatini samarali shakllantirish muammosining xorijiy tadqiqotlardagi talqini.....	582
<i>Matyakubov Elyor Rajapovich</i>	
Umumiy pedagogika fanini o'qitishda formativ baholash metodikasini joriy etish texnologiyasi	586
<i>Sobitjon Xalimov Hoshimjonovich</i>	
Формирование компонентов эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста с дефектами речи на основе сказкотерапии	590
<i>Эркинова Фазилат Миразиз қизи</i>	
O'zbekistonda asalarichilikning rivojlanishi.....	593
<i>Abdullayeva Maxsudaxon To'lanovna</i>	
14–16 yoshli dzyudochilarda hujum kombinatsiyalari va ularni musobaqaviy sharoitda qo'llash usullarini takomillashtirish.....	596
<i>Abduraxmanova Iroda Xayrullayevna</i>	
Oliy ta'limda aksiologik tarbiya mexanizmlarini takomillashtirish ijtimoiy ehtiyoj va pedagogik muammo sifatida.....	602
<i>B. S. Siddikov</i>	
Sport mashg'ulotlar davomida mushak va suyak tizimi rivojlanishi	606
<i>Bo'ronova Habiba Erkin qizi</i>	
Stol tennis o'yini texnikasi.....	609
<i>Ibragimov Abduqahhor Abdulaziz o'g'li</i>	
Biologiya fanini o'qitishda zamonaviy platformalarning afzalliklari: Wordwall, Educaplay, Blooket, Genially, Kahoot platformalari	613
<i>Kalandarova Dilnoza Samandarovna, Qodirova Madina Nosirovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan paraarmrestlingchi talabalarni musobaqa oldidan texnik tayyorgarligini takomillashtirish	617
<i>Karimov Faxriddin Xurramovich</i>	
Developing Critical Reading Skills Through Content-Based Instruction.....	621
<i>Mekhmonkulov Burkhon Ma'ruf ugli</i>	
Tog'li va shahar hududida ta'lim oluvchi tinglovchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini taqqoslash	626
<i>Mirjamolov Sirojiddin Xayriddinovich</i>	

Korxonada va tashkilotlarda ishchi-xodimlarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish asosida ish faolligini oshirish texnologiyasi	630
Muxametov Axmad Muxametovich	
Xalq ta'limi bo'limi rahbarlarining xalqaro baholash tizimini O'zbekiston ta'limiga moslashtirishdagi o'rni	634
Namazova Manzura Urakovna, Nodirov Dilmurod	
Digital Reading vs. Print Reading: Effects on EFL Learners' Reading Speed and Understanding	639
Rustambekova Ozoda Dilshod kizi	
Yoshlarning jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga bo'lgan qiziqishini oshirishning samarali usullari	644
To'rayev Farrux Hakim o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalaridagi talaba-qizlarni dzyudo sport turi texnik harakatlariga o'rgatish texnologiyasi	647
Toshboyeva Munisa Bozor qizi	
Sport mashg'ulotlarda jarohatlarning oldini olish va xavfsizlik choralarini	650
Xudoyberdiyeva Elmira Botir qizi	
Задачи изучения и преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных школах с узбекским языком обучения	654
Ahmedov Humon	
Multimedia va infografika asosida interaktiv didaktik materiallar yaratish	658
Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Rahmonov Ziyodillo Xusanovich	
Ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining talaffuz ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi (immitativ-taqiidiy usul misolida)	661
Jo'rayeva Dilafuz Nuriddinova	
O'simliklarning issiqqa va qurqoqchilikka chidamliligi	664
M. Nazarov, G. Maxsudova, T. Usmonova	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tayyorgarligi hamda psixik jarayonlar ko'rsatkichlarining tahlili	667
Masharipova Miyassar Ichanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni "Tabiat bilan tanishtirish" fani asosida tarbiyaviy faoliyatini raqamlashtirish	675
Saydullayeva Barchinoy Abduxalil qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim sharoitida faoliyat yuritishga tayyorlash muammolari	678
Shaxnoza To'xtiyarova	
Raqamli ta'lim muhitida o'quv resurslarini yaratishning raqamli-didaktik mazmunini rivojlantirish metodikasi	681
Shirinov Feruzjon Shuxratovich	
Umumta'lim maktablarining 9-sinf fizika darslarida tovush hodisasini anglashni tajriba orqali rivojlantirish	684
Sobirov Avazbek Anvarovich	
Emotsional intellekt tushunchasining nazariy asoslari va rivojlanish bosqichlari	689
Tajiboyeva Odinoxon Rustamjon qizi	
Portret janrini o'qitishda individual ta'lim va fanlararo integratsiyaning nazariy-metodologik asoslari	693
Xudaynazarova Ug'illov Sharifovna	
Aqli zaif bolalarda sensomotor rivojlanishning psixologik-pedagogik xususiyatlari	696
Xudoyberdiyeva Ra'no Arabboyevna	
Yuqori sinf o'quvchilarida estetik madaniyatni tarbiyalash metodikasi (tarbiya fani misolida)	700
Yoqubjonova Shodiya G'ayratovna	
Chizmachilik fanining turmush tarzimidagi ahamiyati va o'rni	704
Achilov Nurbek Norboy o'g'li	
O'quvchilarni musiqa san'atiga qiziqtirishda musiqa psixologiyasining roli	707
E'zozxon Qobilova	
Bolalar adabiyotini o'qitishda milliy qadriyatlarni singdirish va kreativ kompetensiyani rivojlantirishning innovatsion yo'llari	710
G'aniyeva Shodiya Azizovna, Abdullayeva Madinaxon Madaminjon qizi	
Boshlang'ich sinf darsliklarida berilgan mashqlarni til kompetensiyasini rivojlantirish maqsadida tahlil qilish	713
G'anijonova Sarvinov, Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna	
O'quvchilarda global o'qish savodxonligini shakllantirishda milliy matnlar va qadriyatlar asosidagi pirls tipidagi topshiriqlar yaratish tajribasi	717
Ikromova Gulhida Axmadillo qizi, G'ofurova Dilshodaxon Toxirjon qizi	

Bo'lajak pedagoglarni intellektual rivojlantirishda pedagogik artistizmdan foydalanish texnologiyalari pedagogik muammo sifatida	720
<i>Karribayeva Lobarxon Fayzulla qizi</i>	
Ilmiy matnni o'qib tushunish va baholashda nostandart testlardan foydalanish bosqichlari.....	724
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Dizartriya davosida tovushlar talaffuzidagi kamchiliklarni o'yin orqali rivojlantirish texnologiyalari.....	728
<i>Mamatova Muzayyana Batirovna</i>	
Turkiy bitiklarda nomlar tizimi va ularning semantik xususiyatlari	732
<i>Munisa Shavkatova</i>	
Kommunikativ yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarni mediatorlik faoliyatiga tayyorlash texnologiyasini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	736
<i>Muqimova Dilbarxon Xusanboyevna</i>	
Sportda liderlik va jamoaviy ruhni shakllantirish metodlari	740
<i>Nazarov Nursultan Safarbayevich</i>	
Dars mashg'ulotlarini tashkil etishda loyihalashtirishning o'rni va ahamiyati.....	744
<i>Normurodov Sharofiddin Muxiddinovich</i>	
Ta'limda innovatsion kompetentlikning ahamiyati.....	748
<i>Qobilova Aziza Tursunovna</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali bolalarda tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish	752
<i>Salimova Aziza Sharipovna</i>	
Xorijiy tillarni o'qitishda masofaviy ta'limning imkoniyatlari va muammolari	755
<i>Sidiqova Ma'mura Adhamjonovna</i>	
Til kompetentligini rivojlantirishda vizual materiallardan foydalanishning o'rni (boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirish texnologiyasi misolida)	758
<i>Zokirova Sohiba Muhtoralievna, Sobirova Diloromxon Ma'rufjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi ko'xlear implantli bolalarni eshituv - nutqiy reabilitatsiyasi	761
<i>Xamraeva Dildora Baxadirovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda duduqlanishni kelib chiqish sababalari va korreksion ishlar	766
<i>Xolboeva Ruxsora Egamberdiyevna</i>	
Эффективность арт-терапии в обогащении словарного запаса у детей с ЗПП	770
<i>Наган Олеся Талгатовна</i>	
Autizmli bolalar nutqini rivojlantirishda o'yinning ahamiyati.....	775
<i>Nishonova Sevara</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy nazariy asoslari (XIX–XXI asrda).....	778
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Autizmli bolalarda kommunikativ muloqotni shakllantirish texnologiyalari.....	781
<i>Raxmonova Manzura Maxmudovna</i>	
Talabalarda ma'naviy ongning rivojlanishidagi milliy dunyoqarash va tafakkur uslubining shakllanish omillari	785
<i>Usarova Nigora Berdiyevna</i>	
PIRLSda qo'llaniladigan yuqori darajadagi tushunish ko'nikmalari (interpretatsiya, sintez) va ularni muloqotga o'rgatishda qo'llash	788
<i>Choriyeva Valida Abdug'ani qizi, Shodiyev Faxriddin Teshayevich</i>	
Prokrastinatsiya fenomenining retrospektiv talqini	795
<i>M. L. Aripova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda millatlararo totuvlikni shakllantirishda badiiy adabiyotning o'rni.....	799
<i>Xudoyberdiyeva Madina Abdulbaki qizi</i>	
Malakali futbolchilarni tayyorlashning innovatsion pedagogik va texnologik uslublari.....	802
<i>Maxmudov Mamat Raxmatovich</i>	
Maktabgacha ta'limda madaniy qadriyatlarga hurmat hissini shakllantirish metodikasi.....	807
<i>Adolat Xolmatova Muxammadjonovna</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv qadriyatlarni shakllantirishda maxsus pedagogikaning o'rni	811
<i>Alijonova Dilorom Azamjonovna</i>	
Sportning kurash turi tarixi, nazariy asoslari va zamonaviy rivojlanish yo'nalishlari.....	815
<i>Do'stov Dilmurod Karimovich</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS	O'quvchi qizlarni oliy ta'lim muassasalariga yo'naltirishda ota-onalar bilan ishlashning kollaborativ usullari 818 Egamberdiyev Umidbek Xo'jayevich
The Effectiveness of Art Therapy in Working With Children Experiencing Emotional Stress 821 Ortikova Nargiza Xayrullayevna, Normuratov Laziz Azizovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tovush talaffuzi buzilishining turlarini va darajasini aniqlash usullari 826 Otaboyeva Nodira Qodir qizi	
Ta'limda innovatsion kompetentlikning ahamiyati 830 Qobilova Aziza Tursunovna	
Intellektual madaniyatni rivojlantirishda integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash texnologiyalari 833 Qurbonov Jasurbek Akmaljonovich	
Biologiya, kimyo va geografiya fanlarni o'qitishda iqtidorli o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish 837 Sultanova N. B., Toshpo'latova N. I., Azimov B. I.	
Методика развития навыков самостоятельного обучения учащихся с помощью онлайн-образовательных платформ 840 Суяров Хуршид Бахриддинович	
Oliy ta'limda sun'iy intellektni boshqarishda rivojlangan chet davlatlar tajribasidan foydalanish usullari 844 Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi	
Variativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida dialogik nutqni rivojlantirishning nazariy asoslari 852 Turapova Ra'no Barat qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanuvchilarga og'zaki hisoblashni o'rgatish 857 Jurayeva Muhayyo Nematillayevna	
Trening jarayonidagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari 861 Nodirova M. B., Usmanova S. A., Vaxidova U. A.	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan talabalarining sport faoliyati turlari orqali innovatsion texnologiyalarini takomillashtirish 865 Turdiyev Umidjon Kamoliddinovich	
Badiiy adabiyot vositasida nutqida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutq shakllarini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari 868 Umarova Muhayyo Abdusattor qizi, Mamarajabova Zulfiya Narboyevna	
The Role of Family Support in Fostering Individual Resilience Against Social Offenses (An Integration of Continuing Education, National Values, and Personal Narratives) 873 Khoshimov Lutfullo Khabibullo ugli	
Milliy kiyimlarni zamonaviy material va konstruksiya bilan uyg'unlashtirish 877 Yuldasheva Gulsanam Arken qizi	
Преподавание русского языка в школах Узбекистана глазами будущих педагогов 881 Бахриева Шахноза Давроновна	
Методологические основы дисциплины "Госпитальной педагогики" 886 Равшанова Иноят Эркиновна	
Тропеический блок как ключевой инструмент создания образа восприятия в романе С. Моэма "The Razor's Edge" 889 Тагаева Тамара Баходировна	
Zamonaviy oliy ta'lim muassasalarida ta'lim va tarbiya integratsiyasi 892 D. S. Zokirova	
O'quvchi qizlarni oliy ta'lim muassasalariga yo'naltirishda ota-onalar bilan ishlashning kollaborativ usullari 895 Egamberdiyev Umidbek Xo'jayevich	
Umumta'lim maktablarida kimyo fani o'qitishning samarali usullari 898 Yunusov Mirzoxid Mirzakarimovich, Odilova Feruzabonu Oybek qizi, Soibjonova Gulasalxon Farhodjon qizi	
Ertak qahramonlari obrazlari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarini axloqiy va kreativ fikrlash sifatlarini shakllantirish 901 Ortiqova Zulfiya Nurmuhammedovna, Dilnavoz Tojiyeva Abduvohid qizi	
Raqamli o'quv muhitida multimedia kontentini loyihalashning didaktik tamoyillari 905 Rustemov Muxamed Biysenbayevich	
The Essence and Content of The Concept of Ecological Culture 908 Sa'dullayeva Zuhra Murodullayevna	

Talabalarda raqamli refleksiyaning shakllantirishi pedagogik muammo sifatida	912
Salixova Muhayyo Shakirovna	
Kasbiy leksik kompetensiya metodikasi shakllanishining tarixiy rivojlanish asoslari	915
Tog'ayeva Maxfuza Abdunazarovna, Tilovova Gavhar Abdaxatovna	
Autizm spektori buzilishi bo'lgan bolalar tavsifi.....	920
U. M. Utbasarova	
Ta'lim jarayonida qo'llaniluvchi sun'iy intellekt vositalari haqida tushuncha	925
Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Pulatova Ziyodaxon Baxodirjon qizi	
Проблемы перевода медицинских терминов: сложности и ошибки, возникающие при переводе медицинской литературы с других языков на русский.....	928
Алибекова Лайло Рахмановна	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining mediakompetentligini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish: model, metodologiya va empirik natijalar	931
Asqarxo'jayeva Movluda Saidmuhammadzokir qizi	
Identifying the Cause of Addiction to Alcohol and Drugs	935
Nauruzbaeva Ayjan Sarsenbaevna, Reymov Muxamedali Kengesbayevich, Kalmuratova Sara Umirzakovna	
Methods of Utilising the Legacy of Eastern Thinkers in Education.....	938
Raimova Nasiba Abdreimovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirishda mediasavodxonlikning ahamiyati.....	942
Raximova Zulfiyaxon Xashimjonovna	
Pedagog va maxsus psixologlarni hamkorlikda tayyorlash texnologiyasining tarkibiy komponentlari va ularning xususiyatlari	949
Turg'unov Mirjalol Mirzahamdani o'g'li	
Og'ir vazn yo'qotish (weight cutting)ning organizm fiziologiyasiga salbiy ta'siri	952
Ibragimov Azizbek Ilhom o'g'li	
Языковая политика и её влияние на статус русского языка в образовательной среде Узбекистана ..	956
Бобаназарова Шоира Содиковна, Нурмаматов Бобур Ботирович	
Sun'iy intellekt didaktik ta'limot vositasi sifatida ahamiyati	961
To'raboyeva Mahliyo Qo'zimbek qizi	
Embracing Diversity in the Classroom: Inclusive Education Strategies for Empowering All Learners	964
Bahronova Maftuna Farhadovna	
Ta'lim jarayoniga xalqaro pedagogik tajribani samarali joriy etish: usullar va yondashuvlar	968
Xakimov Sodiqjon Rasuljon o'g'li	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI DIREKTORINING MEDIAKOMPETENTLIGINI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: MODEL, METODOLOGIYA VA EMPIRIK NATIJALAR

Asqarxo'jayeva Movluda Saidmuhammadzokir qizi
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlari va mutaxassislarini
qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish instituti
mustaqil izlanuvchisi (PhD)

ORCID: 0009-0006-5776-7423

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori mediakompetentligini integrativ yondashuv asosida rivojlantirishga qaratilgan konseptual model taklif etiladi. Model tarkibi AKT savodxonligi, mediaetika, medialiderlik, mediavaxfsizlik, raqamli kommunikatsiya va ma'lumotlar boshqaruvi bloklaridan iborat. Tadqiqot ob'ekti – MTT direktorlari, predmeti esa mediakompetentlikni boshqaruv amaliyotiga chuqur joriy etish mexanizmlaridir. Metodologiya sifatida tizimli-tarkibiy yondashuv, qiyosiy tahlil, ekspert baholash hamda indekslash (I_MC) qo'llanilgan. 126 nafar direktor ishtirokida amalga oshirilgan tajriba-sinov dizayni orqali mezon va ko'rsatkichlar kalibrlangan. Natijalar integrativ boshqaruv reglamenti va 90 kunlik kontent-kalendar orqali barqaror samaradorlikni ko'rsatdi. Ilmiy yangilik sifatida mediakompetentlikni boshqaruv sikliga bog'lovchi I_MC integrativ indeksining taklif etilgani qayd etiladi. Muallif tavsiyalari normativ hamda amaliy yechimlar majmuasi bilan mustahkamlangan.

Kalit so'zlar: mediakompetentlik, integrativ yondashuv, raqamli kommunikatsiya, mediavaxfsizlik, medialiderlik, AKT savodxonligi, boshqaruv reglamenti, indekslash.

Abstract: The article proposes a conceptual model for developing preschool directors' media competence through an integrative approach. The model consists of ICT literacy, media ethics, media leadership, media safety, digital communication and data governance components. The methodology applies system-structural design, comparative analysis, expert evaluation and indexing (I_MC). A field design involving 126 directors enabled the calibration of criteria and indicators. The results demonstrate sustainable effectiveness achieved through a media-governance regulation and a 90-day content calendar. The scientific novelty lies in introducing the I_MC integrative index that links media competence to the managerial cycle. The author's recommendations are reinforced by normative and practical solutions.

Key words: media competence, integrative approach, digital communication, media safety, media leadership, ICT literacy, governance regulation, indexing.

Аннотация: В статье представлена концептуальная модель развития медиакompetentности руководителя ДОУ на основе интегративного подхода. Структура модели включает ИКТ-грамотность, медиаэтику, медиалидерство, медиабезопасность, цифровую коммуникацию и управление данными. Применены системно-структурный подход, сравнительный анализ, экспертная оценка и индексирование (I_MC). Полевой дизайн с участием 126 директоров позволил откалибровать критерии и индикаторы. Результаты подтверждают устойчивую эффективность регламента "медиа-управления" и 90-дневного контент-календаря. Научная новизна заключается в предложении интегративного индекса I_MC, связывающего медиакompetentность с управленческим циклом. Рекомендации автора подкреплены нормативными и практическими решениями.

Ключевые слова: медиакompetentность, интегративный подход, цифровая коммуникация, медиабезопасность, медиалидерство, ИКТ-грамотность, регламент, индексирование.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida (MTT) raqamli muhitning kengayishi direktorning mediakompetentligini strategik resursga aylantirdi. Global MIL paradigmasi va raqamli kompetensiyalar ramkalarini (UNESCO MIL, DigCompEdu, ISTE) mediaetika, xavfsizlik va boshqaruvni yagona siklga integratsiyalashni talab etadi [1-3, 6]. Shu nuqtai nazardan ushbu tadqiqotning ob'ekti – MTT direktorlarining mediakompetentligidir; predmeti – uni

boshqaruv amaliyotiga chuqur joriy etish mexanizmlari; maqsadi – integrativ yondashuv asosida model ishlab chiqish va uni I_MC indeks orqali baholash; vazifalari – nazariy asoslarni sintez qilish, mezon-ko'rsatkichlarni kalibrlash, tajriba-sinov dizaynini tashkil etish, natijalarni tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro manbalar media va axborot savodxonligini boshqaruv hamda fuqarolik kompetensiyalari bilan bog'laydi ^[1]; o'qituvchi va rahbarlar uchun raqamli kompetensiyalarni bosqichli rivojlantirishni taklif etadi ^[2, 6]; ijtimoiy ishtirok va madaniy kontekstni hisobga oladi ^[3, 4]; medialilikni ko'p o'lchovli kompetensiyalar majmui sifatida talqin qiladi ^[5]. Rossiya ilmiy maktabida mediatizatsiya va media ta'lim yo'nalishlari tizimli yondashuv bilan rivojlantirilgan ^[7, 8]. O'zbekiston me'yoriy-huquqiy bazasida maktabgacha ta'limni modernizatsiya qilish hamda davlat talablari raqamli komponentni faol integratsiyalashni ko'zda tutadi ^[9, 10]. Tadqiqotning ilmiy hissasi – mediakompetentlikni boshqaruv sikli bilan bog'laydigan I_MC indeksi va uni amaliyotga joriy etuvchi "media-boshqaruv reglamenti + 90 kunlik kontent-kalendar" paketini yaxlit tizimda taqdim etishdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi tizimli-tarkibiy yondashuvga tayanadi va nazariy hamda amaliy bosqichlarni yagona mantiqiy zanjirga birlashtiradi. Avvalo, mediakompetentlikning tarkibi konstruktiv tarzda modellashtirildi: AKT savodxonligi, mediaetika, medialiderlik, mediavaxfsizlik, raqamli kommunikatsiya va ma'lumotlar boshqaruvi bo'limlari mazmunan aniqlashtirildi hamda ularning o'lchanadigan ko'rsatkichlari ishlab chiqildi. Shundan so'ng qiyosiy taqqoslash usuli qo'llanib, yaratilgan ko'rsatkichlar UNESCO MIL, DigCompEdu va ISTE kabi xalqaro ramkalar bilan moslashtirildi: har bir indikator bo'yicha talablardagi o'xshashlik va farqlar xaritalandi, eng maqbul amaliyotlar ajratildi, mahalliy sharoitga moslashtirish mezonlari belgilandi. Qiyosiy tahlil natijasida indikatorlar matritsasi soddalashtirildi, takroriy bo'laklar chiqarib tashlandi va boshqaruv sikliga bevosita bog'lanadigan ko'rsatkichlar tanlab olindi.

Keyingi bosqichda ekspert baholash o'tkazildi: tajribali metodist va rahbarlardan iborat guruh 9 ballik Likert shkalasi asosida ko'rsatkichlarning ahamiyati va amaliy qo'llanishini baholadi, Delphi yondashuvi orqali kelishilgan vaznlar shakllantirildi. Shu asosda integrativ baholash mexanizmi yaratildi; har bir direktorning ko'rsatkichlari standartlashtirilib, ularning yig'ma balli integrativ indeksga aylantirildi. Empirik tekshiruv uchun Toshkent, Xorazm va Qashqadaryo hududlaridan 126 nafar direktor jalb qilindi; ishtirokchilar nazorat va tajriba guruhlariga ajratildi, o'lchovlar pretest–intervensiya–posttest ketma-ketligida yig'ildi. Intervensiya paketi "media-boshqaruv reglamenti", 90 kunlik kontent-kalendar, mini media-laboratoriya va yillik attestatsiya elementlaridan tashkil topdi hamda bevosita boshqaruv amaliyotiga joriy qilindi.

Natijalar statistik jihatdan tekshirildi: indeks dinamikasi bo'yicha guruhlar o'rtasidagi farqlar t-test bilan baholandi ($\alpha=0,05$), ishonch oralig'i hisoblandi, ta'sir kuchi Cohen's d orqali aniqlashtirildi. Shunday qilib, qiyosiy taqqoslash usuli indikatorlarni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish, ortiqcha elementlarni qisqartirish va mahalliy sharoitga mos, boshqaruvga yo'naltirilgan dizaynni tanlashda asosiy rol o'ynadi; empirik bosqich esa aynan shu dizaynning amaliy samaradorligini isbotlash uchun zarur bo'lgan dalillarni taqdim etdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori mediakompetentligini rivojlantirish zamonaviy ta'lim boshqaruvining ustuvor yo'nalishiga aylanib bormoqda. So'nggi yillarda pedagogik jarayonning mediatizatsiyasi, ijtimoiy tarmoqlar ta'sirining kuchayishi, bolalar ma'lumotlarini himoya qilishga doir normativ talablarning qat'iylashuvi rahbarlik amaliyotida mediaetik, xavfsizlik va kommunikatsiya ko'nikmalarini bir butun tizim sifatida ko'rishga undamoqda. Xalqaro ramkalar – UNESCO MIL, DigCompEdu va ISTE – mediakompetentlikni faqat texnik savodxonlik emas, balki etik me'yorlar, raqamli xavfsizlik, liderlik va ma'lumotlar boshqaruvi bilan yaxlit majmua sifatida talqin etadi ^[1–3, 6]. Ushbu tadqiqotda mazkur konsepsiya mahalliy boshqaruv muhitiga moslashtirilib, mediakompetentlik boshqaruv sikliga bevosita ulangan integrativ yondashuvda tahlil qilindi.

Empirik ishlar uch hududdan jalb etilgan direktorlar ma'lumotlariga tayandi; dastlab ko'rsatkichlar ontologiyasi aniqlashtirilib, har bir komponent amaliy kuzatuvga qulay, mezonlashtirilgan indikatorlarga ajratildi. AKT savodxonligi bo'yicha platformalardan foydalanish madaniyati, kontentni ishlab chiqish va tahrirlash malakalari; mediaetika doirasida mualliflik huquqi, manba ishonchligi va auditoriya bilan muloqot etikasi; medialiderlikda strategik ko'rish, jamoani ruhlantirish va tashabbuslarni fasilitatsiya qilish; mediavaxfsizlikda bolalar ma'lumotlarini himoyalash, ruxsatlar va insidentlarga tayyorgarlik; raqamli kommunikatsiyada rasmiy kanal siyosati, javob vaqti va ohang barqarorligi; ma'lumotlar boshqaruvida metrikalar, hisobot intizomi va qaror qabul qilishni dalillash kabi elementlar tizimli operatsionlashtirildi. Shundan keyin to'plangan ma'lumotlar tozalanib, stan-

dartlashtirildi; bu, bir tomondan, indikatorlararo solishtirish imkonini kengaytirdi, ikkinchi tomondan esa keyingi statistik baholashda shovqin omillarini kamaytirdi.

Tahlil jarayoni ikki bosqichda olib borildi: avval deskriptiv ko'rinishda umumiy manzara chizildi, so'ng inferensial baholash orqali intervensiya ta'sirining ishonchligi tekshirildi. Deskriptiv ko'rsatkichlar o'rtacha, median va tarqalish ko'rsatkichlari orqali komponentlar kesimidagi kuchli va nozik nuqtalarni namoyon qildi. Masalan, raqamli kommunikatsiya bo'yicha javob vaqti hamda ohangning barqarorligi ko'pincha tashkilot ichki siyosatiga bog'liq bo'lib, bu yerda formalizatsiya darajasi past bo'lgan muassasalarda fragmentarlik va izchillikning susayishi kuzatildi. Mediavaxfsizlik ko'rsatkichlari esa ko'proq normativ-psixologik omillarga tayanib, texnik tayyorgarlik bilan birga aniq protokollar mavjudligiga sezgirligi bilan ajralib turdi. Indikatorlararo o'zaro bog'liqlik tahlili texnik savodxonlik ortishi bilan xavfsizlik amaliyotlari ehtimoli ham oshishini ko'rsatdi, biroq bu bog'liqlik avtomatik emasligi, normativ tartib va ichki jarayonlar bilan mustahkamlangandagina barqarorlashishi aniqlashtirildi. Bu holat integrativ yondashuvning zarurligini yana bir bor asoslaydi: komponentlar o'zaro ta'sirda bo'lib, faqat kompleks boshqaruv mexanizmi samarali natijani kafolatlaydi [1-3, 5-6, 9-10].

Tadqiqotning markaziy yangiligi – mediakompetentlikni boshqaruv sikliga bog'laydigan integrativ ko'rsatkich (I_MC)dan foydalanishdir. Indeks konstruksiyasi uchun indikatorlar xalqaro ramkalar bilan qiyosiy moslashtirildi [1-2, 6], ekspertlar konsensusi asosida vaznlar belgilandi va har bir direktor bo'yicha z-ballarga asoslangan yig'ma qiymat hisoblandi. I_MC ichki izchilligi qoniqarli bo'lib, model diagnostikasi konstruksiyaning birligi va sezgirligini tasdiqladi. Mazkur indeks, bir tomondan, murakkab kompetensiyalar majmuasini bitta boshqaruvga yaroqli miqdoriy ko'rsatkichga jamlasa, ikkinchi tomondan, qaror qabul qilishni dalillashga xizmat qiluvchi monitoring vositasini yaratadi.

Intervensiya paketining dizayni boshqaruvning amaliy ehtiyojlariga mos ravishda tuzildi. "Media-boshqaruv reglamenti" rollar, javobgarlik va kontent tasdiqlash oqimini aniq belgilab, muloqot jarayonini institutsionallashtirdi; 90 kunlik kontent-kalendar mavsumiy axborot ritmini ta'minlab, tashqi auditoriya bilan aloqani rejalashtirishni soddalashtirdi; mini media-laboratoriya esa minimal, ammo yetarli texnik infratuzilmani yaratar ekan, real kontent ishlab chiqarish va tezkor tahrirni amaliy ko'nikmaga aylantirdi; yillik attestatsiya (test, keys, portfel, ichki audit) esa o'rganilgan ko'nikmalarni qayd etib, uzluksiz yaxshilanish siklini ishga tushirdi. Intervensiya joriy etilgach, I_MC dinamikasi tajriba guruhida sezilarli o'sishni namoyish etdi; farqlar parametrik baholash natijasida ishonchli darajada tasdiqlandi. Bu natijalar statistik ahamiyat bilangina cheklanmay, amaliy samaradorlikka ham ega bo'lib, eng avvalo, raqamli kommunikatsiya va mediavaxfsizlik yo'nalishlarida yaqqol namoyon bo'ldi. Rasmiy kanal siyosatining aniq yozilishi va javob skriptlarining standartlashuvi muloqotning izchilligini ta'minladi; bolalar ma'lumotlarini himoya qilish protokollarining aniqlashuvi esa mas'uliyat zanjirini shaffoflashtirdi va xavfsizlik madaniyatini kuchaytirdi.

Muhokama bosqichida ikki muhim jihat alohida ta'kidga loyiq. Birinchisi, alohida komponentni omuxta ravishda kuchaytirish (masalan, faqat texnik vositalarni yangilash) integrativ natijani bermaydi; miqyosi kichik bo'lsa-da, protsedura va siyosatlarining aniq yozilishi hamda ularning kundalik amaliyotga tatbiqi hal qiluvchi omil bo'lib chiqdi. Ikkinchisi, kontent-kalendar va metrikalar paneli o'rtasidagi bog'liqlik natijaning barqarorligini ta'minlaydi: rejalashtirilgan axborot oqimi faktik ko'rsatkichlar bilan bog'lanmaganda, kommunikatsiya hajmi oshishi mumkin, ammo sifat jihati har doim ham yaxshilanmaydi. Shuning uchun indeksga ulangan monitoring rejimi va qisqa siklliy qayta sozlash amaliyoti (feedback loop) muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv PDCA logikasi bilan uyg'un bo'lib, rejalashtirish, bajarish, tekshirish va takomillashtirish bosqichlarini mediakompetentlik komponentlari bilan bevosita tutashtiradi.

Tadqiqot natijalarining amaliy implikasiyalari keng. Ota-onalar bilan muloqotda javob vaqti va ohangning barqarorlashuvi, nizoli vaziyatlarda deeskalatsiya skriptlarining qo'llanishi, ichki yig'ilishlar sonining kamayishi va jamoa vaqtining samaraliroq taqsimlanishi indeksda qayd etilgan ijobiy o'sish bilan mos tushdi. Bu o'zgarishlar muassasa brend obro'siga ham ta'sir ko'rsatib, tashqi auditoriya ko'z o'ngida tashkilotning ochiqligi va ishonchligini kuchaytirdi. Raqamli ijtimoiy ishtirok va hamkorlik madaniyati mediakompetentlikni shakllantirishda muhim omil bo'lib, bu yondashuv tashkilot ichki kommunikatsiyasini ham mustahkamlaydi [4]. Shuningdek, medialiderlik ko'nikmalarining mustahkamlanishi jamoa ichki kommunikatsiyasini yaxshilab, tashabbuslar aylanishini tezlashtirdi. Mazkur natijalar, umuman, integrativ yondashuvning institutsional darajada qo'llanilganda kutilgan samarani bera olishidan dalolat beradi [3-5, 7-10].

Shu bilan birga, ba'zi cheklovlar ham mavjud. Empirik dizayn mintaqaviy kontekst bilan bog'liq bo'lgani uchun kengroq generalizatsiya ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi lozim. Ma'lumotlar asosan o'zini-o'zi baholash va tashqi kuzatuvlarga tayanadi; kelgusida obyektiv log-fayllar, xulqiy metrikalar va kontent sifati ekspertizasini kengaytirish maqsadga muvofiq. Bundan tashqari, indeks vaznlarining dinamik qayta kalibrlanishi, turli tipdagi MTTlar (shahar-qishloq, yirik-kichik) uchun differensial me'yorlar ishlab chiqilishi istiqbolli yo'nalishlar sirasiga kiradi. Shunga qaramay, taqdim etilgan yondashuv operatsion jihatdan soddaga, resursta bilan bo'yicha mo'tadil va boshqaruv qarorlarini dalillashga mos ekani bilan ajralib turadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil va natijalar MTT direktorining mediakompetentligini integrativ yondashuv asosida boshqaruv sikliga birlashtirish barqaror ijobiy o'zgarishlar beradi, degan xulosani tasdiqladi. Ayniqsa, raqamli kommunikatsiya va mediavaxfsizlik yo'nalishlarida sezilarli o'sish kuzatildi: rasmiy kanal siyosati aniq belgilanganda javob vaqti barqarorlashadi, ohang izchil saqlanadi, nizoli vaziyatlarda deeskalatsiya matnlari real samaradorlik ko'rsatadi. Bolalar ma'lumotlarini himoya qilish bo'yicha ichki protokollarni aniqlashtirish mas'uliyat zanjirini shaffoflashtirib, xavfsizlik madaniyatini kuchaytiradi; medialiderlikning mustahkamlanishi esa jamoa motivatsiyasi va tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash tezligini oshiradi. Integrativ indeks (I_MC) murakkab kompetensiyalar majmuasini boshqaruvga qulay bitta ko'rsatkichga jamlab, qaror qabul qilishni dalilga tayantiradi va monitoringni soddalashtiradi.

Shu bilan birga, bir qator muammolar aniqlandi. Ba'zi muassasalarda texnik vositalar mavjud bo'lsa-da, siyosat va tartiblar yozma ravishda mustahkamlanmagani sababli kommunikatsiyada fragmentarlik yuzaga keladi va xabarlar turli kanallarda bir-biridan farq qiluvchi ohangda tarqaladi. Deeskalatsiya skriptlari mavjud bo'lib, amaliyotga yetarlicha singmagani uchun nizolarni tez yopish imkoniyati to'liq ishga tushmaydi. Kontent rejalashtiruv bilan metrikalar paneli o'rtasidagi bog'liqlik yetarli darajada kuchli bo'lmaganda, xabarlar hajmi ortsa ham, sifatning o'sishi har doim ham kafolatlanmaydi. Ayrim hollarda bolalar ma'lumotlari bo'yicha ichki tartib-qoidalar juda umumiy yozilgan bo'lib, insidentlarga javob berishda rollar va javobgarlikni aniqlashda noaniqlik keltirib chiqaradi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun amaliy va normativ yo'nalishlar uyg'un holda tavsiya etiladi. Avvalo, media-boshqaruv reglamenti bir sahifalik "asosiy qoidalar" va kengaytirilgan "jarayon xaritasi" bilan rasmiylashtirilib, rollar, javobgarlik, tasdiqlash oqimi va rasmiy kanallar qat'iy belgilab qo'yilishi zarur. 90 kunlik kontent-kalendar mavsumiy mavzular, ota-onalar bilan muloqot rubrikalari va xavfsizlik eslatmalarini oldindan rejalashtiradigan formatda yuritilib, har bir hafta yakuni metrikalar paneli bilan bog'lanadi; shu tarzda rejalashtirish "ko'rsatkichlar-qarorlar" mexanizmi orqali real ta'sirga aylantiriladi. Deeskalatsiya bo'yicha 3–4 ta tayyor matn turli ssenariylar uchun moslashtirilib, jamoa tomonidan muntazam mashq qilinadi; bu skriptlar xizmat ko'rsatish madaniyati standartlari sifatida reglamentga kiritiladi. Bolalar ma'lumotlarini himoya qilish protokollari mahalliy me'yorlar bilan mos ravishda qayta ko'rib chiqilib, ruxsatlar, saqlash muddatlari, kirish huquqlari va insidentlarga javob berish tartibi bo'yicha aniq bandlar bilan to'ldiriladi. Mini media-laboratoriya minimal, ammo yetarli texnik baza bilan ta'minlanib, real vaziyatlarda tezkor kontent tayyorlash ko'nikmalarini mustahkamlaydi; yillik attestatsiya (test, keys, portfel, ichki audit) jarayonlari esa o'rganilgan kompetensiyalarni barqarorlashtiradi va qayta kalibrlashga asos yaratadi.

Kelgusida I_MC indeksini vizual boshqaruv paneli ko'rinishida joriy etish, hududlar kesimida benchmarking va qisqa mikromodullar orqali rahbarlar tayyorgarligini uzluksiz yangilab borish maqsadga muvofiq. Shu yondashuv orqali texnik vositalar, siyosat–protseduralar va odam omili bir tizimda ishlaydi; natijada mediakompetentlik kundalik boshqaruv amaliyotida ko'rinadigan, o'lchanadigan va bosqichma-bosqich takomillashadigan sifat darajasiga ko'tariladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. UNESCO. Global Media and Information Literacy Assessment Framework. Paris: UNESCO, 2013/2021.
2. Redecker, C. European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.
3. Hobbs, R. Digital and Media Literacy: Connecting Culture and Classroom. Thousand Oaks, CA: Corwin/SAGE, 2011.
4. Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K., Robison, A. J. Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. Chicago, IL: MacArthur Foundation, 2009.
5. Ferrés, J., Piscitelli, A. Media competence: Articulation of dimensions. Comunicar, 2012.
6. ISTE. ISTE Standards for Education Leaders. Eugene, OR: International Society for Technology in Education, 2018.
7. Федоров, А. В. Медиаобразование. Ростов-на-Дону: ЦВБП, 2001.
8. Вартанова, Е. Л. Медиа и коммуникации в России. Москва: Аспект Пресс, 2013.
9. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirishga qo'yiladigan Davlat talablari. Toshkent, 2020.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori PQ–2707 (29.12.2017). Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.